

令和6年度 卒業論文

自由度が徐々に上がる
初心者向け作曲ソフトウェアの試作
および短期間での効果の検証

指導教員 北原鉄朗 教授

日本大学文理学部情報科学科

姜 楊禹辰

2025年1月 提出

概 要

本稿では、作曲未経験者を対象とした作曲支援システムについて述べる。音楽は主要な娯楽であり、現在では視聴のみならず、作曲を行う人も多い。しかし、音楽知識のない人にとって、音楽的に妥当な楽曲を作成することは容易ではない。メロディを作るという点に絞っても、どの音を選べば音楽的に適切かは音楽知識がないと判断ができない。

本研究では、これを解決するシステムを作成を試みる。その中でも、作曲におけるメロディを作るという部分を取り上げ、音楽知識のない作曲未経験者への適切な音価の選択の補助によりこの解決を目指す。その手法として、音楽理論に基づいた音のみを選択できるように、使用できる音に制約を掛ける。これにより音楽知識のない人でも音楽的に妥当な音を選択してメロディを作ることができると考えた。しかし、使用できる音の選択肢を減らすと作成できるメロディの自由度が大きく下がることも考えられる。これに対して、ユーザが利用を重ねるにつれて、徐々に制約を緩めることで、ユーザの熟練に合わせて作成できるメロディの自由度も上がると考えた。この2つの要素を取り入れた作曲ソフトウェアの作成を試みる。

本システムでは、旋律概形の描画によってメロディを作成した後、各音符の音高を編集することができる。その際、使用できる音に制約を掛けることで、音楽的に妥当なもののみが使用できる状態にする。この制約は、将来的に支援なしにメロディ作成ができるように、段階的に小さくする。これにより、音楽知識のない作曲未経験者であっても簡単にメロディの作成ができ、慣れに従って自由度の高い多様なメロディ作成を行えるようになると期待される。

本稿では、5分程度の作業を1日に8回、6日間で合計240分程度、作曲未経験者に提案システムを使用して作曲させる実験を行う。その際、3段階の制約を徐々に緩めていくように進める。そして、まずは全ての操作でのその旋律概形の描画と音の編集の操作において、それぞれの一度の操作で要した時間、および次の操作までの時間を取得する。次に作成された曲での不協和の部分の割合を取得する。これらのデータと作業の総回数との時間的推移から、短期間では提案システムが操作の迷いを減らすことができるか、また使い続けることで作曲能力の向上の効果があるかを確かめる。

実験の結果、操作の迷いの減少、および使い続けることでの作曲能力の向上は明瞭な結果が得られなかった。また、制約が外れた直後では曲の全体のうち、10%以上、15%程度、最大25%程度の不協和の発生が確認された。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 背景	1
1.2 目的	1
第2章 作曲支援システムにおける課題と関連研究	3
第3章 提案手法	5
3.1 ベースとなるシステム	5
3.1.1 JamSketch	5
3.1.2 旋律概形作曲の運用	5
3.2 提案システム	5
3.3 作成するメロディの制約	6
3.4 ピアノロール画面の表示	6
3.5 旋律概形の描画と旋律の生成	7
3.6 編集モードにおける手動での音高の変更	7
3.7 制約モードの切り替え	8

第4章 実行例	9
第5章 実 験	15
5.1 実験計画	15
5.2 データ	15
5.3 目的	16
5.4 結果	16
5.5 考 察	22
5.5.1 操作の迷い	22
5.5.2 適切な音価の選択能力の獲得	22
5.6 改善点	23
5.6.1 実験	23
5.6.2 システム	23
第6章 結 論	25
参考文献	27

目 次

4.1	JamSketch 操作画面	11
4.2	旋律概形の入力：強制モード	11
4.3	生成後の音の編集	12
4.4	旋律概形の入力：中制約モード	12
4.5	旋律概形の入力：弱制約モード	13
4.6	旋律概形の入力：無制約モード	13
5.1	旋律概形描画モード：操作時間	17
5.2	旋律概形描画モード：間隔時間	18
5.3	音符編集モード：操作時間	19
5.4	音符編集モード：間隔時間	20
5.5	発生した不協和の割合	21

表 目 次

5.1 Note Number と 音名の対応表	16
------------------------------------	----

第1章 序 論

1.1 背景

現在、音楽は主要な娯楽である。これには視聴するのみならず、作曲を試みる者も存在する。しかし、作曲は多くの人にとって難しい作業である。現在流通している作曲ソフトウェアは、多種多様な楽曲が作成できるよう、様々な機能や操作法が実装されているものが主流である。しかし、そのできることの多さ、自由度の高さは、作曲経験のない人には活かしづらく、むしろ悪影響を持つこともある。なぜなら、取ることができる選択肢が多いほど、どの選択肢を取ればよいかを判断することが難しいからである。知識や習熟度がなければ、それは不可能に近いだろう。また、音楽の構成要素はメロディ、伴奏、リズムであるが、これらも音楽知識のない人には適切なものを選ぶことが難しい。これらの点から、作曲経験や音楽知識のない人が音楽的に妥当な楽曲を作成することは容易ではないと言える。

1.2 目的

支援システムの設計において重要なのは、いずれ支援なしの創作作業を実施できるようにすることを目指すかどうかである。本研究で目指すのは、ユーザが最終的には支援機能に頼らずに作曲できるようになることである。作曲することを、メロディの音高と音価を決めることであると定義するなら、最初は、たとえば伴奏と不協和になったり音楽的に不自然になったりしないように、コンピュータによって音高や音価などが決められるものの、そのような操作を繰り返すたびにユーザ自身が

慣れていき、ユーザが自ら音高と音価を適切に選べるようになる。このような状況を目指していく。

そこで、本研究では、以下のような作曲システムの作成を試みる。まず伴奏とリズム、その他キーもあらかじめ定め、ユーザにはメロディの作成のみを行ってもらう。しかしメロディの作成こそ、作業量がもっとも多く、選択する回数が多い。例えば3オクターブ分の音域から、12小節の楽曲を作るとして、12小節×拍の分割の回数だけ、36音の中から選択することになる。実際に鳴らして確認するとしても、相当な時間と手間が必要だ。この点を解決するため、「旋律概形」というものを利用する。これは、メロディを1本の曲線で表示したものである。このシステムでは、この旋律概形を描画することを音符の入力とする。これにより、曲線を1本入力するだけで、複数小節分のメロディが入力できる。

次に、この作成したメロディの音楽的妥当性をシステムで担保させたい。そのため、生成されるメロディの音高に、音楽理論に則った制約を設ける。しかし、これにより作成できるメロディの自由度が下がることも考えられ、ユーザが熟練するにつれ、この点が問題点と成り得る。そこで、慣れたユーザがこの制約を徐々に緩めることができる機能も持たせる。

これにより、慣れたユーザは自由度の高い曲を作れるようになると期待できる。これらの仕組みを取り入れた作曲支援システムを利用することで、作曲経験や音楽知識のない人の支援になると考えた。

第2章 作曲支援システムにおける課題と関連研究

既存の初心者向けの楽曲作曲支援を目的とした研究は多い。そのうち、音楽を自動生成するものが多いが、これらはユーザの介入が低く、ユーザが自身で作成した実感が得られにくいことが課題に挙げられる。これに対して、音楽の自動生成を主眼とせず、作曲支援のユーザインタラクションに主眼を置いた研究がいくつか存在する。たとえば、素材を選択して作曲するという作曲の手段において、その素材の選択を補助するシステム [1] が提案されている。また、作曲の未経験者が自分なりの法則や指針を見つけることを支援するシステム [2]、ユーザの負担を軽減することを目的としたインタラクティブな作曲支援システム [5] も提案されている。

また、わかりやすさ、理解しやすさを目指して、一般的な作曲ソフトウェアと全く異なったインタフェースを持つ作曲支援システムも存在する。例えば作曲ソフトウェアにロールプレイングゲーム (RPG) の要素を加えることにより、作曲の学習の効果を向上させることを目的としたシステム [3]、テーブルにカードを並べることで、触覚を取り込み、直感的に作曲ができるシステム [4] などが挙げられる。

他にも、リアルタイムでコード進行やメロディの要素を提案するシステム [6]、音楽のオブジェクトを動的に変化する構造としてモデル化し、柔軟で創造的な音楽制作を提供するシステム [7] など、様々なものが提案されている。

第3章 提案手法

3.1 ベースとなるシステム

3.1.1 JamSketch

本システムとベースになっているのは, 旋律概形に基づく即興演奏システム「JamSketch」 [8] である. 旋律概形を利用した作曲システムとは, ピアノロールが表示され, その上に線を引くことで, 線に合わせて音が生成されるというものである.

3.1.2 旋律概形作曲の運用

旋律概形の描画による作曲システムは, 土屋ら [9][10][11] が提案, 検証を行った. その結論として音楽経験が少ないユーザでも直感的に旋律を作成, 編集しやすいことが示された. 少ない操作でメロディラインを一斉に作成できるため, 容易にメロディを作成できるという特徴を持つ. 本研究の方向性と合致すると考え, 本システムではこの手法による作曲を選択した. また, 土屋ら [11] は, 作曲未経験者に利用させる実験を行ったが, 実験後のアンケートでは, 被験者は生成された音の高さの編集を希望した.

3.2 提案システム

ベースとなるシステムでの例に基づき, 本システムでも生成された音を編集する機能を持たせる. これを踏まえて, 提案システムの操作は以下と定める.

ユーザは、システム上で旋律概形を描くことで、まずベースとなる旋律を作成する。その後、その旋律を聴き、自分好みに作り替えていく。ここでは特に、音高の変更を取り上げる。この際、最初は、音楽理論に基づいて不協和になりにくい音に制限されているのに対し、段階的にそのような制約を外し、より自由度の高い旋律作成ができるようにする。本稿で提案するのは、徐々に制約がはずれていくメロディ作成システムである。このシステムには、主に次の2つの機能がある。

- ピアノロール画面上にマウスなどで旋律概形（旋律のおおまかな形を表す曲線）を描くことで、旋律が自動生成される。
- 編集モードに切り替えることで、自動生成された音符の各音高を手動で変更することができる。複数の制約モードを備え、そのモードに応じて変更先に音高が制限される。

以下、本システムの具体的な内容を述べる。なお、本システムの実装は、前述のJamSketch[8]を拡張することにより行った。

3.3 作成するメロディの制約

現在の実装では、簡単のため、メロディは12小節とし、キーとコード進行はあらかじめ与えるものとする。拍子は4分の4とする。4分音符をいくつに分割するか（ディビジョンと呼ぶ）をあらかじめ決め、これを音価の最小単位とする。デフォルトでは、キーはC、コード進行は[C, G, C, G, C, G, C, C, G, G, C, C]、ディビジョンは3である。

3.4 ピアノロール画面の表示

本システムを立ち上げると、ピアノロール画面が表示される。現在の実装では、表示される音域はC4を中心とした3オクターブ程度に制限される。

3.5 旋律概形の描画と旋律の生成

JamSketch[8]と同様、ピアノロール画面上で旋律概形を描くことができる。マウスなどのドラッグ操作で旋律概形を描くと、青色の曲線として表示される。

既存の旋律をガイドメロディとして表示することもできる。与えられた MIDI ファイルのチャンネル1の MIDI シーケンスを読み取り、その旋律の概形を水色の線で表示することができる。ユーザは、その線をなぞってもよく（指定された既存のメロディに近いメロディが得られる）、自分の意志で部分的にそこから逸脱しても構わない。

旋律概形が描かれると、即座にメロディが生成される。元々のバージョンでは、遺伝的アルゴリズムを用いて旋律が生成されていた [8] が、本システムでは、後から編集する前提であるため、より単純なマルコフモデルを用いている。ただし、後で述べる制約モードによって使用が許可されない音高への遷移確率を 0 にすることで、現在の制約モードの範囲内のメロディが生成されるようにしている。

3.6 編集モードにおける手動での音高の変更

上記の手法によって旋律が生成されたら、編集モードに切り替えて手法で音高を変更することができる。音高の変更は、通常の MIDI シーケンサなどと同様に、音符を表すバーをクリックして選択した後、それを上下にドラッグ&ドロップすることにより行う。

本システムには、前述の通り、複数の制約モードを備える。ここでいう制約とは、音高の編集の際に選択できる音高に制限を与えるものである。たとえば、一般に強拍の拍頭にコード構成音やスケールに含まれない音が使われると、不協和の原因となり、強い違和感を生じさせる。そのような音高は選べなくすることで、音楽知識のない人でも手軽に音高の編集をできるようにするのが、この制約モードの趣旨である。本システムでは、次の4つの制約モードを備える。

- 強制モード
 - － 強拍の拍頭：コード構成音のみ使用可能
 - － それ以外：キーのスケールの構成音のみ使用可能
- 中制約モード
 - － 強拍の拍頭：キーのスケールの構成音のみ使用可能
 - － それ以外：キーのスケールの構成音のみ使用可能
- 弱制約モード
 - － 強拍の拍頭：キーのスケールの構成音のみ使用可能
 - － それ以外：制限なし
- 無制約モード
 - － 強拍の拍頭：なし
 - － それ以外：なし

強拍の拍頭は、それ以外に比べて不協和音程が目立つ傾向にあるため、他より強めの制約とし、コード構成音、スケール構成音、制限なしの3段階を割り振る形で定義した。

3.7 制約モードの切り替え

制約モードの切り替えは、現在の実装ではユーザが手動で行う。本来であれば、メロディ編集に対する慣れの度合いをシステムが自動的に判定し、それに基づいて行うのが望ましいが、これは今後の課題とする。

第4章 実行例

システムの実行例を示す。システムを起動した直後は図 4.1 となる。左側に縦に 3 オクターブ分のピアノ鍵盤が表示され、横には 12 小節分のマスが存在する。各小節のマスはそれぞれ 12 分割されており、また、1 小節分は 4 拍と定められている。画面には水色の線が描かれているが、これは先述のように、旋律概形の入力の例として表示されているものであり、入力ではない。マウスカーソルの位置には青色の縁で囲まれている赤色の円型が表示されている。

入力を加えたものが図 4.2 である。青色の線がマウスで引いた旋律概形である。この旋律概形に沿って生成された音が黄色のブロックが表示されている。このように、水色の線に沿って描いてもよく、これを無視しても構わない。

図 4.2 は、強制約を適用した状態である。つまり、強拍の拍頭ではその小節の伴奏のコードの構成音しか使用できず、それ以外ではキーのスケールの構成音しか使用できない。なお、生成された音が 1 拍より長い場合、部分的に制約に合致しない場合がある設定になっている。図 4.2 での 1 小節目を確認すると、ここの最初の音として「ソ」が生成されている。1 小節目の伴奏のコードは C であるため、制約に当てはまっている。その次の音はファである。ここは弱拍であり、キー C のスケールの構成音は「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」なので、制約内に当てはまっている。このように、旋律概形に基づくメロディ生成において、制約内に当てはまった音のみが生成されている。

図 4.3 では、編集モードを使用して、1 小節目の拍頭の音を「ミ」に移動させた。1 小節目の伴奏のコードは C であるため、制約内としてこの音を使用することがで

きた。その次の音を「ミ」に移動させた。ここは弱拍であるため、キーCのスケールの構成音であればよく、使用することができた。このように、編集機能でも、制約に当てはまっている音を使用することができた。

また、他の制約モードでの実行例も表示する。図4.4は中制約モードの場合である。1小節目と2小節目にまだがって描かれている旋律概形は「ド♯」の位置にあるが、その位置には音は生成されず、代わりに「ミ」の音が生成されている。キーCのスケールの構成音は「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」に含まれているため、制約内に当てはまった音のみが生成されている。図4.5は弱制約モードの場合である。1小節目の音は「ド」であり、キーCのスケールの構成音は「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」に含まれている。また、2小節目の旋律概形は「ド♯」であるが、強拍の音は「レ」であり、キーCのスケールの構成音は「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」に含まれている。一方、弱拍の音は順に「ド♯」、「レ」、「レ♯」である。キーCのスケールの構成音は「ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ」に含まれていない音であり、制約が掛かっていないのがわかる。図4.6は無制約モードの場合である。強拍弱拍関わらず、12音が満遍なく生成されており、その上旋律概形に忠実に沿っている。

図 4.1: JamSketch 操作画面

図 4.2: 旋律概形の入力：強制約モード

図 4.3: 生成後の音の編集

図 4.4: 旋律概形の入力：中制約モード

図 4.5: 旋律概形の入力：弱制約モード

図 4.6: 旋律概形の入力：無制約モード

第5章 実 験

5.1 実験計画

前述のシステムを使用してもらし、その操作を記録し、分析する。対象者は作曲未経験者。人数は10人程度。関連研究の事例を踏まえて設定した。

被験者は旋律概形を描く→メロディを生成→メロディの手動編集という3ステップからなる作業を、1回5分間程度行い、12小節（ピアノロール1ページ分）のメロディを作成する。これを1セッションとする。対象者は任意のタイミングでシステムを操作し、この作業を1日8回程度、合計6日間行う。

被験者は最初の2日間を強制約モード、その次の2日間を低制約モード、最後の2日間を無制約モードの状態で行う。

5.2 データ

操作を記録し、操作の時間と作成した曲の不協和音の数を取得する。このシステムでは、操作は主に2種類ある。旋律概形の描画と、生成された音符の編集である。そして、それぞれの操作における一度の操作の時間と次の操作までの間隔の時間と、4種類の時間が取得できる。本実験では、一度の起動でのこれらの時間データの平均値を取得する。

不協和音は以下と定める。

音名 (英語表記)	ドレミ表記	不協和となる和音
C \sharp /D \flat	ド \sharp /レ \flat	C, G
D \sharp /E \flat	レ \sharp /ミ \flat	C, G
F \sharp /G \flat	ファ \sharp /ソ \flat	C, G
G \sharp /A \flat	ソ \sharp /ラ \flat	C, G
A \sharp /B \flat	ラ \sharp /シ \flat	G

表 5.1: Note Number と 音名の対応表

5.3 目的

本実験では, 短い期間でソフトウェアを使用した場合の効果を測る. そのため, 各制約 16 回の作業を行うとした. また, 簡略化のため中制約は採用しない. 記録により各段階での被験者の操作頻度から被験者の操作の迷いを, 不協和音の数から被験者の作曲能力を推定でき, その推移から適切な音価の選択能力の変化を確かめられると考えた.

5.4 結果

先述した取得できる時間のデータを示す. 横軸はその作業が第何回目かを, 縦軸はミリ秒である. なお, 途中で操作を放置したと思われるデータや, バグで正しく記録ができなかったデータを除外している. そのため, データ数が 48 と異なる場合がある.

図 5.1: 旋律概形描画モード：操作時間

図 5.2: 旋律概形描画モード：間隔時間

図 5.3: 音符編集モード：操作時間

図 5.4: 音符編集モード：間隔時間

図 5.5: 発生した不協和の割合

5.5 考 察

5.5.1 操作の迷い

旋律概形の描画の操作の時間に関しては、バラつきが大きく、制約や作業期間との相関は見られない。

旋律概形の描画の間隔の時間に関しては、制約が切り替わるその直前の作業と最後の作業で、ある程度の増加が見られるデータが複数あった。

音編集の操作の時間に関しては、バラつきが大きく、制約や作業期間との相関は見られない。また、終盤では編集がされていないデータが一定数あった。

音編集の間隔の時間に関しては、各制約で序盤から中盤と、終盤である程度の減少が見られる部分があった。

また、取得したアンケートでは、短い線を複数回引くように旋律概形の描画を行うと狙い通りのメロディが作りやすいという声が複数上がった。

以上から、操作の迷いに関して、本実験では明瞭な結果が得られなかった。

5.5.2 適切な音価の選択能力の獲得

発生した不協和となる部分の割合に関しては、強制約では発生しにくくなっていると見られる。そして弱制約への切り替えでは、どのデータにおいても10%以上、15%程度、最大25%程度の発生が見られた。

なお、制約が緩んだ状態で、不協和の割合が急激に0に近い値を取っているデータがいくつもある。現段階では、この現象の原因を突き止めることはできなかった。

以上から、適切な音価の選択能力の獲得に関して、本実験では明瞭な結果が得られなかった。

5.6 改善点

5.6.1 実験

まず、制約が緩んだ状態で、不協和の割合が急激に0に近い値を取る現象の解明が必要だろう。次に、取得するデータの条件をより増やし、より細分化したい。具体的には、順次進行か跳躍進行か、描いた旋律概形の平均値、などである。また、実験の期間を増やすことでより正確な効果が得られると考えられる。今回では中制約を使用しなかったが、これも加えて実験を行うと、最終的に不協和の発生率が減る可能性がある。最後に、比較実験として、最初から無制約モードで作業させる場合のデータも取得し、制約を掛けることの有効性を確認したい。

5.6.2 システム

現状のシステムでは、生成される音の長さには制限がなかった。これにより複数拍にまたがるように長い音が生成された場合、その一部分は制約に合わない場合がある。また、短い音はドラッグがしにくい。これを一定の長さに制限することが必要だ。

他にも、再生位置を自由に動かし、指定した場所を集中的に聴くことができれば、より編集もしやすいと考えた。

アンケートでは、生成された音の削除を行いたい声や、リズムに合わせるのが難しいという声があった。

第6章 結 論

本稿では、使用可能な音の制約を段階的に変えることができる作曲支援システムを提案した。当初は強めの制約があることで、作曲未経験者でも音楽的に妥当な音を選べるようにし、慣れに従って制約モードを変えることで、メロディ作成の幅を広げられるようにした。これにより、作曲未経験者でも音楽的に妥当なメロディを容易に作れることが期待できると考えた。また、ユーザが慣れていくにつれ、適切な音高と音価を選ぶ能力が身につくと考えた。これに合わせて複数段階の制約を設け、自由度を上げた状態での利用もできるようにした。

6日間で毎日40分、合計240分利用してもらうという実験を行った。この実験では、操作の迷いを減らすことにおいては、あまり明瞭な結果が得られなかった。また、音高選択の補助を行い、それが外れると、曲の全体の10%以上、15%程度、最大25%程度以下の不協和が見られた。

本研究は、作業日数と量を増やし、評価の項目も追加した更なる実験が必要だ。

参考文献

- [1] 小林篤矢, 佐藤哲朗, 館野啓, “楽曲制作初心者向けアプリケーションの開発と評価: ダブルダイヤモンドモデルに沿ったインタフェースデザイン”, インタラクシオン 2024, 情報処理学会, 2B-22, 724-729, 2024.
- [2] 澁谷 智志, 木村 健一, “作曲の熟達過程を支援するシステムの提案”, 日本デザイン学会 第52回研究発表大会, 2005
- [3] 山根 諒, 田中 春菜, 米澤 朋子, “初心者の作曲動機を向上する RPG 要素によるステップ入力型作曲システム”, 2016 年度 情報処理学会関西支部 支部大会 講演論文集, 2016
- [4] 牧野 真緒, Rodney Berry, 樋川 直人, 鈴木 雅実, “作曲・演奏支援システム The Music Table”, インタラクシオン 2004
- [5] 畦原 宗之, 鬼沢 武久, “インタラクティブ作曲支援システム - ユーザの負担の軽減 -”, The 17th Annual Conference of Japanese Society for Artificial Intelligence, 2003
- [6] James Granger, Mateo Aviles, Joshua Kirby, Austin Griffin, Rebel Yoon, Raniero Lara-Garduno, Tracy Hammond, “Lumanote: A Real-Time Interactive Music Composition Assistant”, MILC '18, 2018
- [7] Dimitri Bouche, Jérôme Nika, Alex Chechile, Jean Bresson, “Computer-Aided Composition of Musical Processes”, Journal of New Music Research, 2017

- [8] T. Kitahara, S. Giraldo, and R. Ramírez, “JamSketch: A Drawing-based Real-time Evolutionary Improvisation Support System”, Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Music Expression (NIME 2017), 2017.
- [9] 土屋 裕一, 北原 鉄朗, ”旋律包絡抽出に基づく直感的な旋律編集手法”, 第95回情報処理学会 音楽情報科学研究会 (SIGMUS), June 2012
- [10] 土屋 裕一, 北原 鉄朗, ”音符を単位としない旋律編集のための旋律概形抽出手法”, 情報処理学会論文誌, 2013.
- [11] 土屋 裕一, 北原 鉄朗, ”旋律概形を用いた作曲支援システム：ユーザビリティ実験の報告”, 第76回全国大会講演論文集, 2014.

謝 辞

本研究を進めていくにあたり, Jamsketch の提供及びご指導いただきました**北原鉄朗**教授 に深く感謝致します. また, Jamsketch のシステムに関する相談, 質問に何度もご対応いただいた北原研究室の**名越崇晃**氏, 研究のベースとしてご参考させていただいた**土屋裕一**氏, 及び多くのご提案をくださった北原研究室の皆様, 参考文献となる研究の著者の方々にも深く感謝致します.